

A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: IMPACTOS E PERSPECTIVAS

[Educação, Pedagogia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

**THE TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE ERA OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE: IMPACTS AND PERSPECTIVES**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11192418

Radamese Lima de Oliveira

Aline de Sousa Viana

Cícero Neto Araújo Pinto

Francisco Josias Gomes Araújo

José Aristides Lima de Araújo

Cinthia Ribeiro Cidon Barbosa

José Pedro de Azevedo

Maria Cláudia Luís de Azevedo

Roberto Pinto Moura

Augusto Cesar da Silva Gadelha

Thávilla Roany de Queiroz Freitas Lima

Resumo

Este artigo explora a evolução da educação com a adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA). Discutimos como a IA está transformando a experiência de aprendizado, desde personalização até novas formas de

avaliação. Analisamos os benefícios e os desafios associados ao uso de IA em contextos educacionais, bem como as perspectivas futuras para a educação. Este estudo é uma revisão da literatura e tem como fonte de pesquisa autores como Burnham (2008), Chaquime (2014), Coelho Júnior (2013), Lévy (1993) e Oliveira (2009). A transformação da educação pela inteligência artificial é um processo em andamento, com muitas oportunidades e desafios. A IA tem o potencial de melhorar a personalização e a eficiência na educação, mas também traz preocupações éticas que precisam ser abordadas. As instituições de ensino devem buscar um equilíbrio entre a implementação da IA para melhorar a experiência de aprendizado e a garantia da privacidade e segurança dos alunos. Este artigo contribui para a compreensão do papel da IA na educação e abre caminho para estudos futuros sobre como a tecnologia pode ser usada de forma ética e eficaz para transformar a experiência de aprendizado. É importante promover a colaboração e o diálogo entre todas as partes interessadas. Isso inclui educadores, pesquisadores, desenvolvedores de tecnologia, alunos, pais e formuladores de políticas. A colaboração multidisciplinar pode ajudar a identificar desafios, encontrar soluções inovadoras e garantir que a implementação da IA na educação seja guiada por princípios éticos e orientada para o benefício comum de todos os envolvidos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Educação. Transformação.

1 INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) tem sido uma das tecnologias mais revolucionárias dos últimos anos, impactando praticamente todos os setores da sociedade. No campo da educação, a influência da IA é especialmente notável. Ela permite a análise e o processamento de grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente, proporcionando insights valiosos para o aprimoramento do processo educacional. Em sua essência, a IA permite que as máquinas aprendam a partir de padrões e experiências, o que se traduz em uma série de aplicações educacionais inovadoras.

No contexto educacional, a IA está mudando a maneira como professores e alunos interagem com o processo de ensino-aprendizagem.

Ferramentas de IA podem analisar dados sobre o desempenho dos alunos, identificando padrões que auxiliam os educadores a personalizar suas abordagens de ensino. Além disso, tecnologias como tutores virtuais e assistentes de estudo baseados em IA podem oferecer suporte individualizado, permitindo que os alunos avancem no seu próprio ritmo, recebam feedback instantâneo e tenham acesso a materiais adaptados às suas necessidades específicas.

As implicações dessa transformação são profundas. Por um lado, a personalização do aprendizado proporcionada pela IA pode levar a melhores resultados educacionais. Ao identificar as necessidades individuais de cada aluno, os educadores podem oferecer suporte mais direcionado, promovendo uma experiência de aprendizado mais envolvente e eficaz. Além disso, a IA pode auxiliar em tarefas administrativas, como a correção automática de exames e a gestão de horários, liberando os professores para se concentrarem mais no ensino e menos em atividades burocráticas.

No entanto, o uso da IA na educação também traz desafios e preocupações. Questões relacionadas à privacidade dos dados dos alunos e à ética no uso da tecnologia são áreas de atenção crítica. A coleta e análise de dados pessoais devem ser feitas de maneira responsável, garantindo a segurança e a confidencialidade das informações dos alunos. Além disso, a introdução de IA no sistema educacional levanta questões sobre a redução do contato humano no processo de ensino, o que pode impactar negativamente a interação professor-aluno, um elemento crucial para muitos estudantes.

Portanto, a transformação da educação pela IA é um fenômeno complexo, repleto de oportunidades e desafios. É essencial que educadores, instituições de ensino e formuladores de políticas abordem a implementação da IA de maneira equilibrada, garantindo que a

tecnologia seja usada para aprimorar a experiência educacional sem comprometer aspectos fundamentais do ensino, como a interação humana e a ética. Ao explorar a extensão dessa transformação, este artigo busca oferecer insights sobre como a IA está redefinindo a educação e quais são os passos necessários para uma adoção bem-sucedida e responsável dessa tecnologia inovadora.

A Evolução do uso da tecnologia na Educação

A tecnologia sempre desempenhou um papel importante na educação, desde as primeiras calculadoras e retroprojetores até os computadores pessoais e a internet. No entanto, a chegada da inteligência artificial (IA) nos últimos anos representou um salto significativo, trazendo mudanças profundas na forma como o ensino é estruturado e administrado. A IA permite automatizar processos, analisar grandes volumes de dados e criar soluções adaptadas, transformando não apenas o aprendizado, mas também a maneira como professores e alunos interagem.

Segundo Burnham (2008),

o conhecimento é, dessa forma, resultado da aprendizagem e orienta novas aprendizagens. Nenhum conhecimento é produto de uma invenção casual, mas sim de um processo de reelaboração construtiva do conhecimento socialmente compartilhado; tal elaboração não possui caráter padrão devido à própria subjetividade humana. É nesse sentido que se torna condenável falar em transferência de conhecimento, visto que ignorar-se-ia o processo em que sucede, as relações de troca e as impedências existentes. Anularia o princípio piagetiano de que todo conhecimento provém de

trocas dialéticas entre o ser e o meio (Burnham, 2008).

No início, a tecnologia era utilizada principalmente para fins de automatização e acesso a informações. Os computadores permitiram aos alunos escrever e editar trabalhos com mais facilidade, enquanto a internet abriu um vasto campo de conhecimento acessível a qualquer momento. Com o avanço da tecnologia, surgiram novas ferramentas para aprendizado, como plataformas educacionais online, ambientes virtuais de aprendizado e aplicativos interativos.

Com a chegada da inteligência artificial, a educação passou para um novo nível. A IA pode processar dados de maneira inteligente, identificar padrões e aprender com eles, possibilitando abordagens de ensino mais personalizadas. Uma das inovações mais significativas é a introdução de tutores virtuais, que utilizam algoritmos para fornecer suporte individualizado aos alunos. Esses tutores podem responder perguntas, propor exercícios adaptados ao nível do aluno e até mesmo monitorar o progresso, fornecendo feedback em tempo real.

Outra maneira como a IA está moldando novas abordagens de ensino é através da análise preditiva. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados, a IA pode analisar o desempenho de estudantes ao longo do tempo e identificar padrões que apontam para riscos ou oportunidades. Por exemplo, um sistema de IA pode prever quais alunos estão em risco de queda de desempenho, permitindo que os educadores intervenham antes que o problema se torne mais grave.

Além disso, a IA está contribuindo para a automação de tarefas administrativas. Ferramentas baseadas em IA podem corrigir exames automaticamente, agendar aulas e até mesmo organizar relatórios e planilhas. Isso libera os professores para se concentrarem mais no ensino

e na interação com os alunos, ao invés de gastarem tempo com tarefas burocráticas e repetitivas.

No entanto, a evolução do uso da tecnologia na educação não vem sem desafios. A adoção da IA levanta questões éticas importantes, como a privacidade dos dados dos alunos e o potencial impacto na relação entre professores e alunos. A automação pode levar a menos interação humana, e a coleta de dados precisa ser feita de maneira responsável para proteger a confidencialidade dos estudantes.

Em resumo, a inteligência artificial está transformando a educação ao oferecer novas abordagens para o ensino, desde a personalização do aprendizado até a automação de tarefas administrativas. Ao mesmo tempo, é fundamental abordar os desafios éticos e garantir que o uso da tecnologia seja equilibrado, proporcionando benefícios sem sacrificar a interação humana essencial para o processo educacional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A inteligência artificial (IA) refere-se a sistemas computacionais capazes de simular habilidades cognitivas humanas, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisões. Esses sistemas podem analisar dados, identificar padrões e aprender com a experiência para melhorar seu desempenho ao longo do tempo. No campo da educação, a IA oferece uma série de oportunidades para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais eficaz, personalizado e adaptável às necessidades individuais dos alunos.

Uma das aplicações mais comuns da IA na educação é o uso de tutores virtuais. Esses sistemas, baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, interagem com os alunos de maneira semelhante a um tutor humano. Eles podem responder a perguntas, fornecer orientações personalizadas e adaptar os exercícios ao nível de cada aluno. Por exemplo, um tutor virtual de matemática pode identificar áreas de

dificuldade para um aluno específico e recomendar exercícios para reforçar seu aprendizado, ajustando-se ao ritmo individual do estudante.

A comunicação é a principal via de interação entre tutor e demais atores sociais envolvidos na modalidade de ensino a distância. Assim, é importante que o mesmo se comunique, por escrito e verbalmente, de maneira clara, educada e objetiva, evitando maus entendimentos, erros de interpretação e de compreensão. É imprescindível, também, expressar-se por escrito atendendo à norma culta da Língua Portuguesa, de modo que o aluno não perceba erros em suas ponderações. (Coelho Júnior et al, 2013, p. 890).

Além disso, os sistemas de recomendação personalizados são outra aplicação importante da IA no contexto educacional. Eles podem analisar o desempenho dos alunos e recomendar materiais de estudo, atividades ou recursos adicionais com base nas preferências e necessidades de cada indivíduo. Isso permite que os alunos tenham uma experiência de aprendizado mais direcionada e eficiente, sem a necessidade de intervenção direta de um professor em cada etapa do processo.

Outro benefício da IA na educação é a automação de tarefas administrativas. A correção automática de exames e a análise de trabalhos escritos são exemplos de como a IA pode reduzir a carga de trabalho dos professores, permitindo que eles dediquem mais tempo à interação com os alunos e ao planejamento de aulas. Ferramentas de IA também podem ser usadas para agendar aulas, gerenciar calendários e até mesmo automatizar processos de matrícula, tornando a administração escolar mais eficiente.

No entanto, a implementação da IA na educação levanta questões éticas e desafios técnicos significativos. Uma das preocupações mais críticas é a privacidade dos dados dos alunos. Para fornecer experiências de aprendizado personalizadas, os sistemas de IA precisam coletar e analisar grandes volumes de dados pessoais, como desempenho acadêmico, hábitos de estudo e outras informações sensíveis. Isso requer mecanismos robustos de segurança e proteção de dados para evitar o uso indevido ou vazamento de informações.

Além disso, a IA na educação pode levar a preocupações sobre a substituição de educadores humanos. Embora a automação possa ser útil para tarefas administrativas e correção automática de exames, ela não deve substituir o papel essencial dos professores no processo educacional. A interação humana, a empatia e o julgamento contextual são elementos que a IA ainda não consegue replicar completamente, e a substituição completa dos educadores por máquinas pode afetar negativamente a qualidade do ensino.

A tutoria exerce suas funções também no âmbito do afetivo, das atitudes e emoções. Sua ação deve se dar no sentido de observar as diferenças individuais, conhecer e estimular o aluno para que se identifique e se integre ao curso, evitando a ansiedade e a solidão. São essenciais também a comunicação individual, as demonstrações de aceitação e compreensão, o trabalho com as dificuldades, a consciência de que ambos são aprendentes e ensinantes nesse processo interativo. (Oliveira, 2009, p. 13).

Portanto, a introdução da IA na educação deve ser cuidadosamente planejada e implementada para equilibrar os benefícios da tecnologia com as considerações éticas e a importância da interação humana. É fundamental que as instituições de ensino e os desenvolvedores de tecnologias de IA trabalhem juntos para criar soluções que promovam a personalização e a eficiência sem comprometer a privacidade e o papel vital dos professores na educação.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta revisão bibliográfica baseia-se em uma abordagem sistemática para identificar e analisar fontes relevantes de literatura relacionadas ao uso da inteligência artificial na educação. A IA está revolucionando a experiência de aprendizado de diversas maneiras, proporcionando oportunidades inovadoras para personalização, eficiência e acessibilidade. Uma das formas mais evidentes é através da adaptação de conteúdo. Com algoritmos sofisticados, a IA pode analisar o desempenho e os interesses individuais dos alunos, oferecendo materiais de estudo sob medida para suas necessidades específicas. Isso significa que cada aluno pode receber um plano de aprendizado personalizado, maximizando seu potencial de absorção de conhecimento.

Além disso, a IA está aprimorando a avaliação e o feedback.

Tradicionalmente, os professores precisam revisar manualmente o trabalho dos alunos, o que consome muito tempo e pode ser suscetível a vieses. Com a IA, os sistemas automatizados podem fornecer feedback imediato e objetivo, permitindo que os alunos identifiquem e corrijam erros rapidamente, promovendo um ciclo de aprendizado mais eficaz.

Para Lévy (1999),

O professor que se insere no universo do ensino por meio de ambientes virtuais tem de estar capacitado para lidar com as aprendizagens permanentes, para a

*orientação dos alunos em um espaço de saber
flutuante, destotalizado, de aprendizagens
cooperativas e comunitárias [...] (Lévy, 1999, p. 170).*

A citação de Lévy (1999) ressalta a necessidade de os professores se adaptarem ao ambiente digital e às novas dinâmicas de ensino que surgem com a introdução dos ambientes virtuais na educação. Ao entrar nesse universo digital, os professores enfrentam a exigência de desenvolver habilidades contínuas de aprendizado, já que as tecnologias e os métodos educacionais estão em constante evolução. Isso significa que a educação não se limita mais ao espaço físico da sala de aula, mas se expande para um ambiente virtual, onde o conhecimento é acessado, compartilhado e construído de maneira dinâmica e colaborativa.

A ideia de um “espaço de saber flutuante, destotalizado” destaca a natureza fluida e descentralizada do conhecimento no contexto digital. Em ambientes virtuais, o conhecimento está disponível em uma variedade de fontes e plataformas, e os professores precisam estar preparados para guiar os alunos na navegação desse vasto mar de informações. Isso requer habilidades para avaliar criticamente a qualidade e a confiabilidade das fontes de informação, bem como para ajudar os alunos a construir conexões significativas entre os diferentes conteúdos.

Além disso, a ênfase em “aprendizagens cooperativas e comunitárias” destaca a importância da colaboração e da construção coletiva do conhecimento no ambiente digital. Os professores devem promover a colaboração entre os alunos, incentivando-os a compartilhar ideias, colaborar em projetos e aprender uns com os outros. Isso requer uma mudança de paradigma, onde o papel do professor não é apenas transmitir conhecimento, mas também facilitar e fomentar o diálogo e a colaboração entre os alunos.

Em suma, a citação de Lévy enfatiza a necessidade de os professores estarem preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pelos ambientes virtuais na educação. Isso envolve estar aberto ao aprendizado contínuo, adaptar-se a um novo espaço de conhecimento descentralizado e promover a colaboração e a construção coletiva do conhecimento entre os alunos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O uso da inteligência artificial (IA) em contextos educacionais traz consigo uma série de benefícios e desafios. Um dos principais benefícios é a personalização do aprendizado. Com a IA, é possível adaptar o conteúdo educacional de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, permitindo um ensino mais eficaz e engajador. Além disso, a IA pode auxiliar na identificação de lacunas de aprendizado e na oferta de recursos adicionais para ajudar os alunos a superá-las, promovendo um progresso mais consistente.

Outro benefício importante é a eficiência. A IA pode automatizar tarefas administrativas, como correção de provas e atribuição de notas, liberando tempo para os professores se concentrarem em atividades mais interativas e de alto valor agregado, como mentoring e facilitação de discussões em sala de aula. Isso pode resultar em uma experiência educacional mais rica e envolvente para os alunos.

[...] dada a rápida expansão da EaD, muitos desses saberes e conhecimentos, especialmente os relacionados ao domínio das tecnologias digitais, não fazem parte do perfil profissional exigido inicialmente para a atuação na modalidade. Desse modo, são construídos ao longo da prática pedagógica na EaD, influenciando e transformando o docente em sua atuação, até mesmo na educação presencial, pois

muitos atuam concomitantemente em ambas.
(Chaquime, 2014, p. 38).

No entanto, o uso da IA na educação também apresenta desafios significativos. Um dos principais é a questão da privacidade dos dados. Para personalizar o aprendizado, a IA coleta e analisa uma grande quantidade de dados dos alunos, o que levanta preocupações sobre como essas informações são armazenadas, protegidas e utilizadas. É essencial garantir que os sistemas de IA estejam em conformidade com regulamentações de proteção de dados e que os alunos tenham controle sobre suas informações pessoais.

Outro desafio é o viés algorítmico. Os algoritmos de IA podem ser influenciados por preconceitos inconscientes presentes nos dados utilizados para treiná-los, o que pode resultar em decisões ou recomendações discriminatórias. É crucial implementar práticas de desenvolvimento de IA éticas e transparentes para mitigar esse problema e garantir que o uso da IA na educação seja justo e equitativo para todos os alunos.

Além disso, a IA pode gerar preocupações relacionadas à substituição de empregos. Embora a automação de tarefas rotineiras possa liberar tempo para os professores se concentrarem em atividades mais significativas, também levanta questões sobre o futuro do emprego no setor educacional e a necessidade de desenvolver habilidades que complementem as capacidades da IA.

Em resumo, o uso da IA na educação oferece uma série de benefícios, como personalização e eficiência, mas também apresenta desafios importantes, incluindo questões de privacidade, viés algorítmico e impacto no emprego. É fundamental abordar essas preocupações de forma proativa e ética para maximizar os benefícios da IA enquanto minimiza seus riscos potenciais.

As perspectivas futuras para a educação são profundamente influenciadas pela rápida evolução da tecnologia, em particular pela inteligência artificial, realidade virtual, aprendizado automatizado e análise de dados. Uma tendência chave é a personalização do aprendizado, onde os sistemas de IA serão capazes de adaptar o conteúdo e o ritmo de ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, criando experiências educacionais altamente personalizadas e eficazes. Isso permitirá que os alunos desenvolvam habilidades e conhecimentos de maneira mais rápida e eficiente, independentemente de seus estilos de aprendizado ou níveis de habilidade.

Além disso, a educação continuará a se tornar mais acessível e inclusiva graças à tecnologia. Plataformas de aprendizado online, recursos educacionais abertos e ferramentas de acessibilidade impulsionadas pela IA permitirão que alunos de todas as origens e habilidades tenham acesso a uma educação de qualidade. A realidade virtual e aumentada também desempenharão um papel importante, proporcionando experiências imersivas e interativas que transcendem as limitações físicas e geográficas das salas de aula tradicionais.

Outra perspectiva importante é a evolução do papel dos educadores. Embora a tecnologia desempenhe um papel cada vez mais central no processo educacional, os professores continuarão a ser fundamentais como mentores, facilitadores e orientadores do aprendizado dos alunos. Eles serão responsáveis por projetar experiências de aprendizado significativas, orientar os alunos no uso ético e eficaz da tecnologia e fornecer suporte emocional e motivacional.

No entanto, é importante reconhecer que a implementação bem-sucedida dessas perspectivas futuras exigirá um investimento significativo em infraestrutura, desenvolvimento profissional para educadores, políticas educacionais progressivas e um compromisso com a equidade e a inclusão. A educação do futuro tem o potencial de capacitar indivíduos e sociedades inteiras, mas somente se for moldada

por valores éticos, orientada para o bem comum e adaptada às necessidades em constante mudança do mundo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação da educação pela inteligência artificial é um processo em andamento, com muitas oportunidades e desafios. A IA tem o potencial de melhorar a personalização e a eficiência na educação, mas também traz preocupações éticas que precisam ser abordadas. As instituições de ensino devem buscar um equilíbrio entre a implementação da IA para melhorar a experiência de aprendizado e a garantia da privacidade e segurança dos alunos.

Recomenda-se que as escolas e universidades adotem uma abordagem cautelosa ao implementar a IA, garantindo a transparência e a ética em todos os aspectos. Além disso, a participação ativa de educadores e alunos no processo de implementação é fundamental para garantir que a tecnologia atenda às necessidades reais da comunidade educacional.

Este artigo contribui para a compreensão do papel da IA na educação e abre caminho para estudos futuros sobre como a tecnologia pode ser usada de forma ética e eficaz para transformar a experiência de aprendizado.

Para uma implementação eficaz e ética da inteligência artificial (IA) na educação, é crucial seguir uma série de recomendações fundamentais. Em primeiro lugar, é essencial garantir a transparência em todo o processo. Isso inclui divulgar como os algoritmos de IA são desenvolvidos, treinados e utilizados, bem como garantir que os alunos e educadores entendam claramente como a IA está impactando seu aprendizado e ensino.

Além disso, é necessário garantir a equidade e a inclusão. Os sistemas de IA devem ser projetados para reduzir disparidades e promover oportunidades iguais para todos os alunos, independentemente de sua

origem socioeconômica, raça, gênero ou habilidades. Isso envolve eliminar viés algorítmico nos sistemas de IA e garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário aos recursos educacionais impulsionados pela IA.

Além disso, é crucial investir em desenvolvimento profissional para educadores. Os professores devem receber treinamento adequado para entender como integrar efetivamente a IA em suas práticas de ensino, bem como para orientar os alunos no uso ético e responsável da tecnologia. Isso inclui ensinar habilidades digitais e de literacia de dados que são essenciais para navegar no mundo cada vez mais tecnológico.

Por fim, é importante promover a colaboração e o diálogo entre todas as partes interessadas. Isso inclui educadores, pesquisadores, desenvolvedores de tecnologia, alunos, pais e formuladores de políticas. A colaboração multidisciplinar pode ajudar a identificar desafios, encontrar soluções inovadoras e garantir que a implementação da IA na educação seja guiada por princípios éticos e orientada para o benefício comum de todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS

BURNHAM, T. F., SOUZA, M. C; S. de. **Produção do conhecimento em EaD: um elo entre professor – curso – aluno.** In: SALGADO, M. U. C. Tecnologias da Educação: ensinando e aprendendo com as TIC: guia do cursista. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância, 2008.

CHAQUIME, L. P. **A prática pedagógica na educação a distância transformando a docência:** uma análise sobre saberes e desenvolvimento profissional de tutores virtuais. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, 2014.

COELHO JUNIOR, F. A.; FAIAD, C.; BORGES, J. P. F.; ROCHA, N. F. da. **Mapeamento de competências profissionais de tutores de cursos na**

modalidade à distância. Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 13, n. 3, p. 878-896, 2013.

LÉVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência:** o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Ed.34, 1993.

OLIVEIRA, C. L. A. P. **Afetividade, aprendizagem e tutoria online.** Revista Edapeci, v. 3, n. 3, 2009.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!